

УДК 343.98
DOI 10.5281/zenodo.14177524
Научная статья

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРЕНЗИК-РАССЛЕДОВАНИЙ

CURRENT TRENDS IN FORENSIC RESEARCH

АЛИЕВ РУСЛАН ИЛХАМОВИЧ,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

ALIEV RUSLAN ILKHAMOVICH,
National Research University Higher School of Economics.

В данной статье рассматриваются современные направления форензик-расследований, а также их особенности и практическое применение. Анализ направлений форензика проведен на основе изучения различных услуг, предлагаемых крупными консалтинговыми компаниями. Также отмечены проблемы внедрения отдельных направлений форензика в России, обусловленные законодательными ограничениями и особенностями правового регулирования. В результате сделан вывод, об особом месте форензика как самостоятельной дисциплины в системе судебно-бухгалтерских и аудиторских услуг, находящейся на стыке нескольких направлений финансового расследования.

This article discusses modern trends in forensic investigations, as well as their features and practical application. The analysis of the areas of foresight was carried out based on the study of various services offered by large consulting companies. The problems of introducing certain areas of forensics in Russia due to legislative restrictions and peculiarities of legal regulation are also noted. As a result, a conclusion is made about the special place of forensic science as an independent discipline in the system of forensic accounting and auditing services, located at the junction of several areas of financial investigation.

Ключевые слова: форензик, финансовое расследование, корпоративное мошенничество, антифрод, киберфорензик.

Key words: forensic, financial investigation, corporate fraud, anti-fraud, cyberforensic.

В настоящее время форензик не обладает развитой теоретической базой, что делает описание современных направлений форензика нетривиальной и актуальной задачей для многих ученых. Данный процесс осложняется тем, что прямо сейчас подходы к форензик-расследованиям эволюционируют в ответ на конкретные задачи и потребности, возникающие в корпоративной и правоприменительной среде.

Прежде чем перейти к рассмотрению и анализу современных направлений форензик-расследований, необходимо определить место форензика в системе судебно-бухгалтерских и экспертно-аудиторских услуг. Это позволит понять уникальные черты форензика, выделяющие его среди других видов независимых финансовых расследований.

И.Г. Давыденко и П.В. Газиева предлагают выделять место форензика через его функциональную взаимосвязь со смежными областями финансово-контрольной деятельности внутренней и внешней направленности [5, с. 80] (рис. 1).

Теперь же можно перейти непосредственно к анализу современных направлений форензик-расследований. Как уже неоднократно было отмечено, на данный момент не существует теоретических концепций о направлениях, включаемых в форензик. В связи с этим,

возможным представляется проанализировать указанную категорию через призму актуальных услуг, предоставляемых крупными компаниями. В частности, компании из «Большой четверки» активно развивают направления форензик-расследований, предоставляя разнообразные решения для бизнеса и корпоративных структур.

Рис. 1. Место форензика на карте судебно-бухгалтерских и экспертно-аудиторских услуг

Таким образом, выделяются следующие направления [11]:

1) «Антифрод» (противодействие мошенничеству). В рамках данного «основного» направления форензика эксперты применяют аналитические методы, используя современные технологии для мониторинга рисков, выявления мошеннических схем и устранения потенциальных уязвимостей. Согласно «традиционному» для Европы и США подходу, который разработал Дж. Т. Уэллс еще в 2008 году [10, с. 23], форензик как метод контроля направлен на разрешение трех основных видов преступлений: мошенничество с финансовой отчетностью; незаконное присвоение и вывод активов; коррупция. Однако, данный подход едва ли возможно экстраполировать применительно к современной российской правовой действительности, так как наша правовая система не позволяет заводить в рамки все преступления, к которым может быть применено форензик-расследования под три вышеуказанные категории [6, с. 51]. Так, русифицируя данное направление, возможным представляется использовать формулировку «Противодействие преступлениям в сфере экономики» по аналогии с названием Раздела VIII Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [1].

2) Соблюдение требований законодательства (комплаенс). Одно из широких направлений форензика как услуги заключается в управлении рисками в антикоррупционной и смежных сферах. Безусловно, на практике форензик-расследования происходят чаще всего постфактум, то есть, когда преступление (зачастую коррупционное) уже совершено, однако бывают случаи, при которых форензик-расследования выявляют, например, приготовление к подобным преступлениям [9, с. 223]. В таких случаях, помимо самого расследования, применяются инструменты комплаенса, чтобы пресекать попытки совершить преступления в зачатке.

3) Киберфорензик и управление данными. С развитием цифровых технологий и повсеместной диджитализации всех процессов, одним из наиболее релевантных и набирающих популярность направлений стал именно киберфорензик. В рамках этого направления эксперты проводят анализ данных после кибератак, восстанавливают информацию и защищают от

угроз цифрового мошенничества [8, с. 45].

Необходимо рассмотреть и авторские концепции и взгляды о направлениях форензика. Так, С.А. Аблязова в своей научной работе выделяет в качестве направлений форензика: 1) предотвращение и расследование фактов мошенничества; 2) корпоративную разведку; 3) сопровождение судебных разбирательств; 4) соблюдение требований коррупционного законодательства (комплаенс); 5) компьютерную криминалистику [4, с. 21].

Дабы не повторяться, подробно разберем именно уникальные направления, выделяемые автором (сопровождение судебных разбирательств и корпоративную разведку).

Сопровождение в судебных разбирательствах. В силу того, что успешное форензик-расследование порой дает исчерпывающую информацию специалисту, который проводит такую процедуру, пользователи услуги заинтересованы в том, чтобы именно этот специалист впоследствии защищал их позицию в суде для более успешного и предсказуемого результата. Данное направление естественным образом дополняет основное направление форензика, а именно проведение финансового расследования. В России подобная практика может быть осложнена правовым статусом форензик-специалиста. Дело в том, что форензик чаще всего применяется именно в уголовных делах, но, согласно п. 1 ст. 45 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [2], представителем потерпевшего могут быть лица, обладающие статусом адвоката. Такая же ситуация, если заказчик форензик-услуги выступает в качестве обвиняемого или подозреваемого (п. 2 ст. 45 УПК РФ – в качестве защитника участвуют адвокаты). Однако, проблема заключается в том, что специалисты реализующие форензик-услуги чаще всего являются аудиторами, экспертами, юристами или специалистами без статуса адвоката. Кроме того, в силу п. 1 ст. 2 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 № 63-ФЗ [3], статус адвоката строго ограничивает лицо в возможностях осуществлять иные виды деятельности. Таким образом, проблема заключается в том, что форензик-специалисты фактически лишены возможности участвовать в судебных разбирательствах, их основная функция может состоять в подготовке материалов для адвоката, который в свою очередь будет непосредственно представлять заказчика форензик-расследования в судебных органах [7, с. 296].

Корпоративная разведка, по мнению автора, также должна выделяться в качестве самостоятельного специализированного направления деятельности форензика. Так, форензик-специалисты на постоянной основе могут заниматься комплексными исследованиями и проверками контрагентов заказчика на предмет совершения экономических преступлений. Специалисты по форензику анализируют финансовую отчетность и деловую документацию контрагентов для выявления потенциальных преступлений, что выходит за рамки стандартных процедур, так называемого «due diligence». Форензик также важен для оценки соответствия партнеров международным требованиям и стандартам (таким как законы о борьбе с отмыванием денег и антикоррупционные акты). Это особенно актуально для сделок с международными контрагентами, где несоответствия могут представлять серьезные юридические и репутационные риски. Кроме того, форензик позволяет идентифицировать скрытые риски, связанные с владельцами и руководством компании, включая конфликты интересов и криминальные связи. Сюда входит проверка информации из открытых и закрытых источников, а также анализ цифровых данных и следов, что помогает получить полное представление о возможных угрозах. В результате форензик-методы позволяют компаниям минимизировать потенциальные риски, обеспечивая надежность взаимодействия с партнерами. Тем не менее, выделение такого направления форензика в качестве самостоятельного также вызывает некоторые вопросы на практике. Дело в том, что форензик в классическом представлении предполагает именно внутренние расследования, так как для эффективного раскрытия тех или иных преступлений, необходимо обеспечить специалиста, осуществляющего форензик, необходимыми данными для анализа ситуации. Представляется, что компании крайне редко

обмениваются значительными массивами данных друг о друге, в связи с этим выявить потенциальные преступления внутри компании контрагента является практически непосильной задачей.

В связи с этим, выделение двух вышеописанных направлений форензика видится преждевременным и неуместным т. к. их применение на практике является маловероятным. Безусловно, отдельные компоненты форензика могут применяться и в сопровождении клиента в судебном разбирательстве (например, если форензик-специалист ранее был аудитором, а затем стал адвокатом и имеет все соответствующие компетенции) или в корпоративной разведке, однако едва ли их можно считать полноценными направлениями форензика.

В заключение можно отметить, что форензик как самостоятельная дисциплина занимает уникальное место в системе судебно-бухгалтерских и аудиторских услуг, оставаясь на стыке нескольких направлений финансового расследования. Несмотря на отсутствие четко проработанной теоретической базы, форензик выделяется своими специфическими чертами и методами, отличающими его от классического аудита и иных подобных мероприятий.

Что касается направлений форензика, то можно отметить, что на сегодняшний день они адаптируются к изменениям в экономической и технологической сферах, поскольку многие из них зависят именно от потребностей рынка. В отличие от жестко законодательно регламентированных процедур, например аудита, экспертизы или ревизии, форензик ориентирован на актуальные задачи, что позволяет специалистам гибко подстраиваться под запросы клиентов и учитывать изменения в области правоприменения и рыночной конъюнктуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106-99.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.10.2024) // Российская газета, № 249, 22.12.2001. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481.
3. Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 № 63-ФЗ // Российская газета, № 100, 05.06.2002. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945.
4. Аблязова С.А. Форензик как инструмент финансового расследования деятельности организаций // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. 2020. № 1(67). С. 20-23.
5. Давыденко И.Г. Оценка востребованности форензик-услуг в корпоративном секторе региональной экономики // Теория и практика общественного развития. 2023. № 4(182). С. 78-83.
6. Кеворкова Ж.А. Методические аспекты форензик-контроля как инструмента выявления и предотвращения мошеннических действий в деятельности экономических субъектов // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2020. № 4. С. 43-53.
7. Лашинская Н.В. Аудит и форензик как инструменты предотвращения существенных искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие мошеннических операций // Управленческий учет. 2023. № 2. С. 295-302.
8. Широян А.Г. Форензик: сущность, статистика и методы предотвращения // Экономика и управление: проблемы, решения. 2021. Т. 3. № 11(119). С. 44-47.
9. Шухман М.Э. Сущностная характеристика форензик-аудита // Сборник научных работ серии "Финансы, учет, аудит". 2021. № 2(22). С. 222-230.
10. Уэллс, Джозеф Т. Справочник по предупреждению и выявлению корпоративного мошенничества: под ред. М. С. Суханова: пер. с англ. М.С. Суханов, Ю.Ю. Смирнская, В.Л. Артемов. М.: Маросейка, 2008. 473 с.

11. EY. Услуги по судебной экспертизе и обеспечению целостности данных. URL: www.ey.com/en_us/forensic-integrity-services (дата обращения 12.11.2024).

© *Алиев Р.И., 2024.*